

PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: teoria da Relação com o saber e sala de aula in lócus

Thais Cabral de Souza
Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
thaiswsousa@hotmail.com

Gerson Tavares do Carmo
Professor Orientador
gtavares33@gmail.com

Resumo

Esta revisão teórica é o espelhamento de parte da tese de doutorado, ainda em construção. Nela propõe-se compreender o processo de Permanência no Ensino Superior Público, tendo como aporte teórico a “Teoria da Relação com o Saber”, proposta por Bernard Charlot (2000), e como lócus privilegiado de análise, a sala de aula. Metodologicamente, empreendeu-se uma revisão de literatura nas obras de Charlot e Tinto. A partir de tal levantamento bibliográfico, obtivemos como resultado parcial que a permanência dos estudantes na Universidade requer envolvimento dos sujeitos com o curso, a instituição, bem como, demanda o estabelecimento de relações com o saber. De acordo com Charlot, o que interessa a Universidade é que o estudante se aproprie dos conteúdos das disciplinas que compõem a ementa do curso. Para que essa apropriação de conteúdos ocorra, entretanto, essa pesquisa de tese considera imprescindível que levemos em conta outras dimensões do sujeito. O próprio Charlot nomeia essas dimensões que envolvem o cognitivo, o afetivo e o social de “figuras do aprender”. Nesse sentido, na lógica Charlotiana, aprender e permanecer em uma instituição de Ensino Superior requer apropriação de conceitos, mas, também, o domínio de atividades e relações. Essas “figuras do aprender” fazem emergir categorias de análise como as relações com os “saberes socioacadêmicos” e as “comunidades socioacadêmicas espontâneas”.

Palavras-chave: permanência; ensino superior público; relação com o saber; sala de aula.

Apresentar uma lista de Instituições de Fomento¹.

¹ Instituição de Fomento: Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro- UENF

Fomento da bolsa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro -FAPERJ.

PERMANENCE IN PUBLIC HIGHER EDUCATION: theory of the relationship with knowledge and classroom in locus

Thais Cabral de Souza

Doctoral student of the Graduate Program in Political Sociology

thaiswsousa@hotmail.com

Gerson Tavares do Carmo

Teacher advisor

gtavares33@gmail.com

Abstract

This theoretical review mirrors part of the doctoral thesis, still under construction. It proposes to understand the process of Permanence in Public Higher Education, having as a theoretical contribution the “Theory of the Relationship with Knowledge”, proposed by Bernard Charlot (2000), and as a privileged locus of analysis, the classroom. Methodologically, a literature review was carried out on the works of Charlot and Tinto. Based on this bibliographic survey, we obtained as a partial result that the students' permanence at the University requires the involvement of the subjects with the course, the institution, as well as the establishment of relationships with knowledge. According to Charlot, what interests the University is that the student appropriates the contents of the disciplines that make up the course syllabus. For this content appropriation to occur, however, this thesis research considers it essential that we take into account other dimensions of the subject. Charlot himself names these dimensions that involve the cognitive, the affective and the social as “figures of learning”. In this sense, in the Charlotian logic, learning and remaining in a Higher Education institution requires appropriation of concepts, but also the mastery of activities and relationships. These “learning figures” give rise to categories of analysis such as relations with “socio-academic knowledge” and “spontaneous socio-academic communities”.

Key words: permanence; public higher education; relationship with knowledge; classroom.

PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: teoria da Relação com o saber e sala de aula in lócus

Introdução

O presente trabalho é uma revisão de literatura, fruto de um levantamento bibliográfico feito em obras de dois autores fundamentais para a construção da tese: Bernard Charlot e Tinto. Após a leitura dos materiais e a coleta de dados secundária, pudemos constatar que até o século XX, as pesquisas desenvolvidas no âmbito educacional pautavam-se no paradigma da evasão e do fracasso escolar. Apenas a partir do século XXI, pesquisadores começaram a se interessar pelo paradigma da permanência. Há de se constatar que existe uma diferença epistemológica significativa entre os estudos sobre a evasão e os da permanência. Isto porque, o primeiro foca no que falta e o segundo foca no que há. Logo, é fundamental rompermos com a crença de que “diminuir a evasão aumenta a permanência” e que “aumentar a permanência diminui a evasão”. O rompimento dessas crenças e a reafirmação da diferença epistemológica entre a evasão e a permanência tem como pano de fundo teórico as percepções de Tinto e Charlot.

Na percepção de Tinto (2006), a evasão é um objeto de pesquisa infrutífero, posto que, conhecer as estatísticas sobre o abandono estudantil dizem pouco ou quase nada sobre o que as Universidades podem e devem fazer para que os estudantes concluam seus cursos. Para o autor, o apoio da Universidade (material ou emocional) é ainda mais imprescindível no primeiro ano de curso, considerado crítico (altas taxas de evasão) por Alain Coulon (2006).

No tocante a permanência, Charlot (2000) afirma que a mesma depende da relação que os estudantes estabelecem com o saber, sobretudo, com a “figura do aprender” que ele nomeia de “saberes-objeto”. A apropriação dos conteúdos das disciplinas, segundo o autor, sob a forma de conceitos e fórmulas, ocorre quando o estudante se “mobiliza”, isto é, quando ele tem um desejo interno de aprender esse ou aquele conteúdo, essa ou aquela disciplina. Para Charlot, a mobilização requer desejo e o desejo requer sentido. O estudante só aprende quando aquilo que é ensinado tem sentido para ele. E, conforme Tinto, essa aprendizagem ocorre prioritariamente na sala de aula, espaço privilegiado por ser único na inter-relação entre discentes e docentes.

Tendo por base o referencial teórico mencionado, estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: até que ponto o estabelecimento de relações com o saber proposto por Charlot é capaz de promover a permanência no Ensino Superior Público, tendo como lócus privilegiado a sala de aula?

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O objetivo geral da tese é compreender o processo de Permanência no Ensino Superior Público, tendo como aporte teórico a Teoria da Relação com o Saber, proposta por Charlot, e como lócus privilegiado de análise, a sala de aula. Espaço que, segundo Vincent Tinto (2006), é o local onde o acadêmico e o social se cruzam.

Para dar conta do objetivo geral, foi empreendida uma pesquisa bibliográfica em livros clássicos, artigos, teses e dissertações atuais que discutem a temática da Permanência, a fim de compreender uma possível correlação entre as seguintes variáveis: permanência na educação, relação com o saber, ensino superior público, sala de aula. Nessa perspectiva, o presente recorte da pesquisa de tese que se encontra em andamento parte de uma compreensão inicial que é meramente teórica.

O levantamento bibliográfico foi feito nas seguintes obras clássica do Bernard Charlot: Da relação com o saber: elementos para uma teoria (2000), Os jovens e o saber: perspectivas mundiais (2001), Relação com o saber, formação de professores e globalização: questões para a educação hoje (2005), A relação com o saber nos meios populares: uma investigação nos liceus de subúrbio (2009), Da relação com o saber às práticas educativas (2013) e Educação ou barbárie? Uma escolha para a sociedade contemporânea (2020).

O levantamento bibliográfico foi feito nos seguintes artigos do Vincent Tinto: Artigo 1982 - Limites da teoria e prática na evasão do aluno, Artigo 1987 - Os princípios da permanência eficaz, Artigo 1997 - Salas de aula como comunidades: explorando o caráter educacional da persistência estudantil, Artigo 1999 - Levando a permanência estudantil a sério: repensando o primeiro ano de faculdade.

Resultados

Como trata-se de uma pesquisa ainda em andamento, apresentaremos o que foi possível coletar e constatar, através da revisão de literatura realizada nas obras de Vincent Tinto e de Bernard Charlot. Como dito na seção inicial desta revisão teórica, o intuito do levantamento bibliográfico foi compreender o processo de permanência dos estudantes no ensino superior público, tendo como lócus privilegiado a sala de aula.

A partir disso, algumas constatações podem ser feitas. Primeiro, a permanência dos discentes no Ensino Superior requer um envolvimento deles com o curso, com a instituição, com as disciplinas, com os colegas de turma, com os professores, com os conteúdos, com as notas, com os eventos realizados e etc. Tal envolvimento é denominado por Charlot (2000) de “mobilização” que, em última instância, significa que o estudante precisa se movimentar, se relacionar para conseguir permanecer na Universidade. Tal movimento envolve as dimensões cognitivas, sociais e afetivas. Essas dimensões quando unidas em sala de aula fazem emergir algumas categorias de análise essenciais a essa pesquisa de tese.

Apesar de propor as “figuras do aprender” (apropriação de “saberes-objeto”, domínio de atividades e de relações), Charlot (2000) destaca que o que interessa as instituições formais de ensino é que o aluno assimile os conteúdos propostos em cada disciplina. Entretanto, apesar de o autor não dar ênfase ao domínio de atividades e relações na sala de aula, esta pesquisa de tese acredita que a aprendizagem acontece de forma mais eficaz quando para além de só decorar conteúdos, o aluno domina as atividades e as relações que acontecem no espaço universitário. Esse domínio de relações cognitivas, pessoais, afetivas, morais e sociais é que fazem emergir uma variável que consideramos imprescindível para a compreensão do permanecer no ensino superior: as relações com os “saberes socioacadêmicos”.

Entendemos por “saberes socioacadêmicos” os conteúdos das disciplinas, ou seja, o processo de apropriação dos “saberes-objeto”, nos termos de Bernard Charlot (2000), além das relações pessoais que os sujeitos estabelecem com os colegas de turma, os professores, as notas,

os conteúdos, as avaliações e etc. Isto posto, partimos da suposição de que a sala de aula é um espaço socioacadêmico que deixa marcas e memórias de acordos e conflitos, controvérsias e concordâncias, decepções e contentamentos que, a cada semestre letivo universitário, resultam em persistências ou desistências na Universidade.

Ao construírem relações com os “saberes socioacadêmicos” na sala de aula, os alunos acabam criando uma rede de proximidade, de intimidade e de responsabilidade afetiva, moral e cognitiva quanto aos demais sujeitos que integram a turma. Essa responsabilidade que acaba sendo compartilhada intraturma quanto às questões emocionais, acadêmicas e cognitivas faz emergir, na lógica de Carmo, Manhães e Souza (2020), indicativos ou pistas sobre a formação de “comunidades socioacadêmicas espontâneas”. Essas comunidades podem ser identificadas como uma força mútua de atração entre os estudantes para a obtenção de bons resultados na Universidade e a consequente conclusão do curso.

Discussão

Tanto os estudos clássicos quanto os mais recentes apontam que a permanência é um objeto de pesquisa embrionário se comparado aos estudos sobre a evasão que vem sendo desenvolvidos nas últimas décadas. Dessa maneira, torna-se necessária a construção de um “cinturão protetor”, nos termos de Lakatos, em torno dos estudos sobre o permanecer no ensino público superior.

Nesse sentido, os estudos sobre a permanência no Ensino Superior requerem um aparato teórico-conceitual que possibilite a compreensão dos mecanismos envolvidos no processo. Logo, entender o porquê certos alunos fracassam na Universidade e o porquê esse fracasso é mais frequente entre os grupos que pertencem às camadas populares leva-nos a uma revisão de literatura no campo da Sociologia da Educação.

Desse modo, nosso intuito é averiguar a relevância da construção de saberes que nomeamos de socioacadêmicos para a permanência no Ensino Superior, tendo como lócus privilegiado a sala de aula. Por conseguinte, os “saberes socioacadêmicos”, enquanto uma

categoria sociológica em lapidação, referem-se à apropriação de conteúdos e as relações pessoais estabelecidas pelos estudantes. Passamos a entender que é desse movimento de mobilização e desmobilização que permite a construção de “saberes socioacadêmicos” que emergem as situações que levam a persistência ou a desistência do curso.

Conclusão

Ao guiarmo-nos pelo núcleo conceitual da Teoria das Relações com o Saber de Bernard Charlot (2000), ramificando-o de forma exploratória e experimental em torno das noções de “saberes socioacadêmicos” e “comunidades socioacadêmicas espontâneas” entendemos estar contribuindo diretamente para as pesquisas que tratam da Permanência no Ensino Superior.

A proposta e o desenvolvimento da pesquisa também apoiada em Vincent Tinto (2003), quanto à sala de aula como locus privilegiado de relações socioacadêmicas únicas, foram confirmadas porque constatamos que o emaranhado de relações pode passar a ser concebido como nascente da qual brotam ininterruptamente envolvimento entre sujeitos e objetos (aluno, professor e “saberes-objeto”).

Dessa forma, a suposição de que a sala de aula é um espaço socioacadêmico, na qual a ação de permanecer de cada estudante contém em si instantes e situações em movimento que deixam marcas e memórias de: acordos e conflitos, influências positivas e negativas, afeto ou desafeto pelo curso, controvérsias e concordâncias, decepções e contentamentos, aprovações e reprovações, aproximações e distanciamentos, e outros tantos pares de contrários possíveis no mundo de relações socioacadêmicas em sala de aula.

Referências

CHARLOT, B. Da Relação com o saber às práticas educativas. São Paulo: Cortez, 2013. p. 131-182.

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. p. 13-86.

CHARLOT, B. Relação com o saber, formação dos professores e globalização: questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 13-72.

COULON, A. A condição de estudante: a entrada na vida universitária. Tradução de Georgina Gonçalves dos Santos e Sônia Maria Rocha Sampaio. Salvador: EDUFBA, 2008. p. 31- 46.

TINTO, V. Enhancing student persistence: Connecting the dots. In: Optimizing the Nation's Investment: Persistence and Success in Postsecondary education. Conf. Univ. of Wisconsin, Madison. 2002.

TINTO, V. Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

TINTO, Vincent. Promoting student retention through classroom practice. Enhancing Student Retention: Using International Policy and Practice. An international conference sponsored by the European Access Network and the Institute for Access Studies at Staffordshire University. Amsterdam, November 5-7, 2003

TINTO, V. Through the eyes of students. Journal of College Student Retention: Theory & Practice, 2015.

TINTO, V. Research and practice of student retention: what next? Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, v. 8, n.1, p. 1-19, 2006.

TINTO, V. Rethinking the first year of college. Higher Education Monograph Series. Syracuse University, 2001.

